

RNITC-HPMUL00085

पदगङ्गा

(PADA GANGA)

Peer Reviewed Annual Research Journal of Sanskrit & Linguistics

Vol. 02

2017

DEPARTMENT OF VYAKARANA

VEDAVYAS CAMPUS
Rashtriya Sanskrit Sansthan, Balahar
Himachal Pradesh-177108
www.rsksbalahar.ac.in

पद्मगङ्गा

(व्याकरणभाषाशास्त्रीया वार्षिकपुनरीक्षितशोधपत्रिका)

संरक्षकः

प्रो. पी. एन. शास्त्री

कुलपतिः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् नवदेहली

प्रधानसम्पादकः

प्रो. लक्ष्मीनिवासपाण्डेयः

प्राचार्यः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, वेदव्यासपरिसरः, बलाहरः (हि. प्र.)

सम्पादकः

डॉ. अशोकचन्द्रगौड

व्याकरणविभागाध्यक्षः

सहसम्पादकाः

डॉ. ब्रजभूषणओझाः

सहायकाचार्यः व्याकरणविभागः

डॉ. एन. वैतीसुब्रह्मण्यः

सहायकाचार्यः, (अतिथिः) व्याकरणविभागः

श्री श्रीनाथधरद्विवेदी

सहायकाचार्यः, (अतिथिः) व्याकरणविभागः

डॉ. जयकृष्णः

सहायकाचार्यः, (अतिथिः) व्याकरणविभागः

संयोजनम् :-IQAC वेदव्यासपरिसरः, बलाहरः (हि. प्र.)

Title : Pada Ganga (पदगङ्गा)

Vol. : 02

Year : 2017

Price : 60/-

© Vedavyas Campus

Copy : 300

Printed and Published by : Prof. L.N. Pandey, Principal
Rashtriya Sanskrit Sansthan, Vedavyas Campus,
Balahar, Himachal Pradesh-177108

Editor : Dr. A.C. Gaur
Email : pub.vvc@gmail.com
Website : <http://www.rsksbalahar.ac.in>
Fax/Phone : 01970-245409

Printed at : Abhi Printers,
F-19A, Focal Point Ext. Jalandhar-144103.
09465238137 (M)

Composed and Designed By : Ajay Sharma for Abhi Printers.

सूचना:-प्रकाशित लेखों व शोधपत्रों से प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

विषयसूची

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. व्याकरणशास्त्रे शब्दतत्त्वम् | प्रो. प्रकाशचन्द्रः |
| 2. शब्द-ब्रह्म का विवेचन | श्री हरीश गुलेरी |
| 3. व्याकरण दर्शने स्फोटध्वनिः | प्रो. भारतभूषणत्रिपाठी |
| 4. विभिन्नदार्शनिकमतेषु शब्दतत्त्वम् | प्रो. रणजितकुमारवर्मन् |
| 5. उदात्तादिस्वरूपविवेचनम् | प्रो. विजयपालशास्त्री |
| 6. भर्तृहरिमते स्फोटस्वरूपम् | डॉ. अशोकचन्द्रगौड |
| 7. स्फोटमिद्धान्त-व्यञ्जनाव्यापारयोरन्तःसम्बन्धः-एको विमर्शः ✓ | डॉ. सुज्ञानकुमारमाहान्ति |
| 8. व्याकरणशिक्षणम् | डॉ. गणेश शंकर विद्यार्थी |
| 9. अर्वाचीनदृशा शब्दब्रह्मणः नित्यानित्यत्वविमर्शः | डॉ पी. वी. वी. सुब्रह्मण्यम् |
| 10. साहित्यशास्त्रदृशा लक्षणाशक्तिविचारः | डॉ. राधावल्लभशर्मा |
| 11. शब्दब्रह्मणः प्राप्तेरुपायाः | श्री जयकृष्णः |
| 12. वेदान्तेषु शब्दब्रह्मविचारः | डॉ. के. श्रीसमीरजा |
| 13. वेदान्तव्याकरणयोः शक्तिविमर्शः | श्री राजन मिश्रः |
| 14. व्याकरणदिशा शब्दस्वरूपम् | श्री दिनेश चौवे |
| 15. भाषाविज्ञानदृष्ट्या शब्दशक्तिभेदविमर्शः | चेमटे सुरेशः |
| 16. साहित्यशास्त्रे जानकीहरणमहाकाव्यस्य स्थानम् | रविकुमारः |
| 17. व्याकरणदर्शने स्फोटतत्त्वनिरूपणम् | संदीप कुमारः |
| 18. स्फोटवादः | मधुवाला |
| 19. व्याकरणशास्त्रे स्फोटविमर्शः | रीना देवी |
| 20. व्याकरण शास्त्रे शब्दशक्तयः | दर्शना कुमारी |
| 21. व्याकरणशास्त्रे शब्दानां नित्यत्ववादः | मुनीष कुमारः |
| 22. "शब्दानां नित्यत्वाविचारः" | मनोजः |
| 23. "शब्दस्य ज्ञानमीमांसीयस्वरूपविमर्शः" | ईशान्तः |
| 24. शब्दानां नित्यत्ववादः | आशिषः डोगरा |
| 25. शाब्दिकनये पदपदार्थ मीमांसाविचारः | अमित कपाटिया |
| 26. शाब्दिकमते शब्दानां नित्यत्वाऽनित्यत्वविचारः | सुश्री राधा शर्मा |
| 27. शब्दनित्यत्ववाद/विमर्शः | कृष्णादेवी |
| 28. अव्ययनिरूपणम् | डॉ. पुरुषोत्तमदास |
| 29. हिमाचल प्रदेशस्य सोलनमण्डले ध्वनेः परिवर्तनम् | डॉ. योगेश अत्रि |
| 30. भाषाऽन्तर्गतप्राच्यपाश्चात्यवैज्ञानिकानुसारं ध्वनिः | गायत्री शर्मा |
| 31. अष्टाध्यायी-लघुवृत्तौ प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादगतसूत्राणां व्याख्यानम् | महीपालसिंहः |

स्फोटसिद्धान्त-व्यञ्जनाव्यापारयोरन्तःसम्बन्धः-एको विमर्शः

डॉ. सुज्ञानकुमारमाहान्ति

समस्याकथनम् / प्रस्तावना -

ध्वन्यात्मकः शब्दोऽर्थं प्रकाशयति । अर्थश्च यस्मात् शब्दात्प्रतीयते स शब्दः कतिपयध्वनिसमुदायरूपः । यथा 'घट' इति शब्दात् कम्बुग्रीवापृथुवुध्नोदरवान् पदार्थविशेषः अर्थोऽवगम्यते । 'घट' इति शब्दे च "घ, अ, ट, अ," एते ध्वनयो भवन्ति । उच्चरितानां च ध्वनीनाम् आशु विनाशो जायते । तर्हि श्रोतुरर्थप्रतिपत्तिः कथं भवेत्? अन्त्यवर्णोच्चारणकाले तत्पूर्वोच्चारिता वर्णा नष्टा एव । न चान्त्यवर्णमात्रे अकारे कम्बुग्रीवापृथुवुध्नोदरवत्त्वपदार्थबोधनसामर्थ्यं वर्तते । एवं प्रकारेण अर्थप्रतिपत्तौ वर्णानां वाचकता न सम्भवति । इयमस्ति समस्या व्याकरणदर्शने यत् "घ, अ, ट, अ," इत्यादीनां ध्वनीनाम् घटार्थं प्रति वाचकता न भवतीति कथं तेभ्योर्थप्रतिपत्तिः? तथैव साहित्यशास्त्रेऽपि "गङ्गायां घोषः" इति शब्दाद् अभिधाव्यापारद्वारा "गङ्गाप्रवाहे घोषः" इत्यर्थः प्रतीयते । ततः अन्वयानुपपत्तौ सत्यां लक्षणाव्यापारद्वारा "गङ्गातटे घोषः" इत्यर्थः प्रतीयते । परं तत्र शीतत्वपावनत्वादिप्रयोजन-प्रतिपत्तिः कथं जायेत । न च शीतत्वपावनत्वादिना सह "गङ्गायां घोषः" इति शब्दस्य मुख्यः लाक्षणिकश्च सम्बन्धविशेषोऽस्ति । तर्हि साहित्यशास्त्रसारभूतं प्रतीयमानं तत्त्वं कथं प्रतीयेत? इयमस्ति समस्या साहित्यशास्त्रस्य ।

अर्थतत्त्वविश्लेषणे किं साहित्यव्याकरणशास्त्रयोरस्ति कश्चित्सम्बन्ध इति परीक्षणीयमस्ति अस्मिन् शोधनिबन्धे ।

प्राक्कल्पनम्-

अस्ति व्याकरणदर्शनस्य कश्चित् स्फोटसिद्धान्तः येन शब्दार्थयोरनुपपन्नसाक्षात्सम्बन्धरूपापत्तिं वारयितुं व्यङ्ग्यव्यञ्जक-भावकल्पना विहिता । तथैव साहित्यशास्त्रेऽपि व्यङ्ग्यव्यञ्जक-भावकल्पनाद्वारैव प्रतीयमानार्थगतचारुताप्रतीतिः सम्भवेदिति सम्बन्धः स्थापनीय इति अनुमीयते ।

विषयविवेचनम्-

अर्थतत्त्वविश्लेषणे भर्तृहरिप्रमुखानां वैयाकरणानामिदं विश्लेषणं यत्-'घट' इति शब्दात् कम्बुग्रीवापृथुवुध्नोदरवान् पदार्थविशेषः अर्थोऽवगम्यते । 'घट' इति शब्दे च "घ, अ, ट, अ," एते ध्वनयो भवन्ति । उच्चरितानां च ध्वनीनाम् आशु विनाशो जायते । तर्हि श्रोतुरर्थप्रतिपत्तिः कथं भवेत्? अन्त्यवर्णोच्चारणकाले तत्पूर्वोच्चारिता वर्णा नष्टा एव । न चान्त्यवर्णमात्रे अकारे कम्बुग्रीवापृथुवुध्नोदरवत्त्व-पदार्थबोधनसामर्थ्यं वर्तते । एवं प्रकारेण अर्थप्रतिपत्तौ वर्णानां वाचकता न सम्भवति । इमामापत्तिं दूरीकर्तुं महान् वैयाकरणः भर्तृहरिः स्फोटसिद्धान्तं ससर्ज । तन्मतेन-

यः संयोगवियोगाभ्यां करणैरुपजन्त्यते ।

स स्फोटः शब्दजाश्शब्दा ध्वनयोऽन्यैरुदाहृताः ॥

अयमर्थः कण्ठताल्वादीन्द्रियाणां संयोगवियोगजन्यः यो ध्वनिः जायते स ध्वनिः शब्द इत्युच्यते । तस्य च ध्वनिविशेषस्य उत्पत्तेः परं लीयमानत्वात् ध्वनिसमुदायरूपा शब्दसन्दर्भसत्ता असम्भवा इति श्रोतुः बुद्धौ संस्कारात्मकानुपूर्वीरूपेण विद्यमानः शब्दसन्दर्भः स्फोटरूपेण अभिव्यज्यते यस्मादर्थप्रतीतिः संभवति । एवम् आशुविनाशशीलशब्देभ्यः संस्कारविशेषात्मकशब्दा जायन्ते इति ते शब्दजाश्शब्दा ध्वनय इत्युच्यन्ते इति भर्तृहरेः मतम् ।

काव्ये हि "गतोऽस्तमर्कः" इति शब्दः अभिधाव्यापारेण सूर्यास्तगमनरूपार्थं बोधयित्वा विश्राम्यति । परं सन्ध्यावन्दन-स्यायमवसरः, गावः संस्त्रीयन्ताम्, अभिसरणकालोऽयमित्यादिभिः चारुत्वयुक्तैः प्रतीयमानार्थैः सह कः सम्बन्धः "गतोऽस्तमर्कः" इति शब्दस्य । नात्र अभिधाव्यापारः । न च लक्षणा मुख्यार्थवाधादेरभावात् । नापि अनुमानं व्याप्तेरभावात्, हेत्वाभासाच्च । न च व्यापारं विना शब्दादर्थप्रतीतिः सम्भवा शब्दाद्यस्य कस्याप्यर्थस्य प्रतीतिरूपाव्यवस्थापत्तेः । तस्माद् यथा वैयाकरणा वर्णात्मकध्वनि-स्फोटरूपशब्दात्मकध्वन्योर्मध्ये व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावं स्वीकुर्वन्ति तथा आनन्दवर्धनाभिनवगुप्तमम्मटादयः काव्यशास्त्रिणोऽपि वाच्यलक्ष्या-द्यतिरिक्तार्थ-तत्प्रतिपादकशब्दयोर्मध्ये व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावं प्रतिष्ठाप-यन्ति । तत्र च कारणं व्यञ्जना नाम व्यापारः । ध्वनिसिद्धान्तस्य प्रतिष्ठाताऽऽचार्यः आनन्दवर्धनः व्यञ्जनाव्यापारं तन्मूलकं च व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावमेव ध्वनेर्मूलतत्त्वत्वेन स्वीकरोति । तदुक्तम् तेन-

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो ।

व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥

तत्रैवासौ ध्वनेः व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावमेव मूलभित्तित्वेन प्रतिष्ठापितः । तदुक्तं तेन-

परिकरश्लोकश्चात्र-

व्यङ्ग्यव्यञ्जकसम्बन्धनिबन्धनतया ध्वनेः ।

वाच्यवाचकचारुत्वहेत्वन्तःपातिता कुतः ॥

आनन्दवर्धनेन व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावात्मकस्य ध्वनेः व्याकरण-शास्त्रमूलत्वं प्रतिष्ठापितम् । तदुक्तं तेन-

"सूरिभिः कथितऽ इति विद्वदुपज्ञेयमुक्तिः, न तु यथाकथञ्चित्प्रवृत्तेति प्रतिपाद्यते । प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः, व्याकरणमूलत्वात्सर्व-विद्यानाम् । ते च श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति" । इति ।

ध्वन्यालोकस्य प्रतिष्ठितः व्याख्याकारः अभिनवगुप्तोऽपि आनन्दवर्धनप्रतिपादितस्य ध्वनिसिद्धान्तस्य मूलाधारः भर्तृहरिप्रतिपादितं स्फोटसिद्धान्तमिति निगदति स्वीये लोचने। तदुक्तं तेन- "श्रोत्रशष्कुलीं सन्तानेनागता अन्त्याः शब्दाः श्रूयन्त इति प्रक्रियायां शब्दजाः शब्दाः श्रूयमाणा इत्युक्तं। तेषां घण्टानुरणनरूपत्वं तावदस्ति; ते च ध्वनिशब्देनोक्ताः। यथाह भगवान्भर्तृहरिः-

यः संयोगवियोगाभ्यां करणैरुपजन्यते ।

स स्फोटः शब्दजाशब्दा ध्वनयोऽन्यैरुदाहताः ॥ इति ।

एवं घण्टादिनिर्ह्लादस्थानीयोऽनुरणनात्मोपलक्षितो व्यङ्ग्योऽप्यर्थो ध्वनिरिति व्यवहृतः। तथा श्रूयमाणा ये वर्णा नादशब्दवाच्या अन्त्यबुद्धिनिर्ग्राह्यस्फोटाभिव्यञ्जकास्ते ध्वनिशब्देनोक्ताः। यथाह भगवान्स एव-

प्रत्ययैरनुपाख्येयैर्ग्रहणानुगुणैस्तथा ।

ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधार्यते" ॥ इति ॥

महान् काव्यशास्त्री आचार्यमम्मटोऽपि आनन्दवर्धनाभिनवगुप्तयोः मतसमर्थनेन व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावमूलं ध्वनिमेव काव्यस्य चारुतायाः प्रधानं कारणं मनुते।

बुधैर्वैयाकरणैः प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्ग्यव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः, ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यैरपि न्यग्भाषितवाच्यव्यङ्ग्यव्यञ्जनक्षमस्य शब्दार्थयुगलस्य।

उपसंहारः-

कण्ठतात्वादिस्थानेषूपचारितानां वर्णात्मकानां ध्वनीनामर्थबोधक-ताभावाद् तद्व्यञ्जितः पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारसहितान्तिम-वर्णानुभवेन स्फोटो व्यज्यते। स च व्यङ्ग्यः स्फोटः ध्वन्यात्मकः शब्दो नित्यः ब्रह्मरूपः सकलपदार्थस्येयप्रत्यायनक्षमोऽङ्गीक्रियते। तद्व्यञ्जकश्च वर्णात्मकः शब्दः। एवं तयोः वर्णात्मकशब्द-

स्फोटात्मकशब्दयोर्मध्ये व्यञ्जनैव व्यापारः व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावयुक्तत्वात्, संकेतादिनियतसम्बन्धाभावाच्च। तत्र भगवतः पाणिनेरपि मतमत्र प्रमाणत्वेनोपस्थापयितुं शक्यते। तथा हि-

अथ शब्दानुशासनम्। ..अथ गौरित्यत्र कः शब्दः? किं साम्प्रालाङ्गलककुदखूरविपाण्यर्थरूपं स शब्दः, नेत्याह। द्रव्यं नाम तत्। कस्तर्हि शब्दः? येनोच्चारितेन साम्प्रालाङ्गलककुदखूरविपाणिनां संप्रत्ययो भवति स शब्द इत्युच्यते। तद्यथा शब्दं कुरु, मा शब्दं कार्पोः, शब्दकार्यं माणवक इति ध्वनिं कुर्वन्नेवमुच्यते। तस्माद्ध्वनिः शब्दः"। इति।

एवमेव काव्येऽपि "गतोऽस्तमर्कः" इत्यादिशब्दैः सह "सन्ध्यावन्दनस्यायमवसरः, गावः संस्त्रीयन्ताम्, अभिसरणकालोऽय-मित्यादिभिः चारुत्वयुक्तैः प्रतीयमानार्थैः वाच्यवाचकसम्बन्धाभावाद् व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावसम्बन्ध एव स्वीकर्तव्यः। स च व्यङ्ग्यार्थः काव्यसाहित्यस्य मूलभूतः चारुताप्रतीतेः कारणत्वात्। स एव तन्मतानुसारेण ध्वनिरिति पदेनाभिधीयते इति दिक्। अयमेव स्फोटसिद्धान्त-व्यञ्जनाव्यापारयोरन्तःसम्बन्धः।

सन्दर्भग्रन्थाः

1. काव्यप्रकाशः, परिमलपब्लिकेशन्स, दिल्ली, सं-2008,
2. ध्वन्यालोकः, श्रीमदभिनवगुप्तपादविरचितलोचन-सहितः, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, षष्ठ संस्करण, 1997.
3. पतञ्जलि-कृतं व्याकरण-महाभाष्यम् प्रथमं पस्पशाह्निकम्, प्रथम-द्वितीयाऽऽह्निकमात्रम्" is written by वेदप्रकाश विद्यावाचस्पति, Published by Meharchand Lachhmandas Publications.
4. वाक्यपदीयम्, ब्रह्मकाण्डम्, चौखम्बाविद्याभवनम्, वाराणसी, 2010।

डॉ. सुज्ञानकुमारमाहान्तिः

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्, वेदव्यासपरिसरः, बलाहरः (हि. प्र.)

Skill India

कौशल भारत - कुशल भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

STARTUP
INDIA
STAND UP INDIA

Ragging is a CRIME

Printed and published by Prof. L.N. Pandey, Principal on behalf of
Rashtriya Sanskrit Sansthan, Vedavyas Campus, Balahar,
Edited by Dr. A.C. Gaur, Printed at Abhi Printers.
Phone : 01970-245409 Website : pub.vvc@gmill.com

Price ₹ : 60/-